

TAUHID DALAM TAŞAWWUF, antara *Ittiḥād* dan *Ittişāl*

Muhammad Alif

Words only represent something else. They are not real thing. They are only symbols. According to the philosophy of enlightenment, everything is a symbols. The reality of symbols is an illusory reality. Nonetheless, it is the one in which we live. (Gary Zukav, The Dancing Wu Li Master, An Overview of the New Physics, p. 270)

I. PENDAHULUAN

Ittiḥād dan *ittişāl* merupakan kajian yang tetap menarik untuk dibahas. Walaupun masalah ini telah menjadi topik perbincangan sejak zaman klasik, namun ia senantiasa menjadi bahasan yang aktual dalam dunia taşawwuf sepanjang masa, sebab ia berkenaan dengan tata hubungan manusia dengan *Khāliqnya*, yang merupakan bagian yang paling urgen dan tidak dapat dipisahkan dalam pencapaian tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, serta merupakan puncak upaya pengenalan manusia terhadap *Khāliqnya*. Walaupun ada nada-nada sumbang yang mengatakan bahwa

taṣawwuf adalah penyebab kemunduran Islam, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ittiḥād sering diartikan orang sebagai bersatunya manusia dengan Tuhan tanpa batas, sementara *ittiṣāl* sebagai jalinan komunikasi antara manusia dengan Tuhan secara langsung melalui ilmu dan amal ibadah. Ungkapan *ittiḥād* dipahami dalam format sedemikian berkonotasi pada bersatunya antara ‘*ābid* dan *Ma‘būd*, antara *Khāliq* dan makhluk, dan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan *ittiṣāl* dipahami sebagai dapatnya manusia mengadakan komunikasi dengan Tuhan secara langsung tanpa bersatu. Konsep bersatunya manusia dengan Tuhan (*ittiḥād*) dan berkomunikasi manusia dengan Tuhan (*ittiṣāl*) telah tertanam dalam pemikiran kaum sufi sejak dulu, walaupun sebagian orang yang anti taṣawwuf menggugat dan menyangkal kedua ajaran tersebut sebagai ajaran Islam. Bagi mereka kedua ajaran itu sering dipandang sebagai perbuatan syirik, karena dianggap sebagai ajaran yang memandang Tuhan sebagai imanen tidak transenden¹ serta mengabaikan dualitas antara Tuhan dan makhluk-Nya. Namun uniknya, kedua ajaran itu (*ittiḥād* dan *ittiṣāl*) bagi kalangan sufi justru merupakan implementasi dari tauhid yang mereka pahami, yang dengan pemahaman tauhid seperti itu mereka rela mempertahankannya meski harus dihukum mati. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu analisis dan penjelasan guna mendudukan persoalan yang sebenarnya dalam masalah tauhid bagi kalangan sufi.²

¹ Dalam filsafat agama, masalah hubungan Tuhan dan alam dalam kaitannya dengan transendensi dan imanensi Tuhan biasanya dikenal istilah *theism* untuk yang pertama dan *pantheism* untuk yang terakhir.

² Upaya menjelaskan dan mengklarifikasi pemahaman tauhid kalangan sufi, dewasa ini semakin gencar dilakukan oleh kalangan intelektual. Upaya tersebut biasanya difokuskan

II. EPISTEMOLOGI TAUHID KAUM SUFI

Meskipun umat Islam sepakat mengenai pengesaan (tauhid) dan pensucian (*tanzīh*) Tuhan dari keserupaan dan kemiripan dengan makhluk-Nya, namun mereka berselisih paham mengenai implikasi tauhid terhadap hubungan antara *rubūbiyyah* (ketuhanan) dengan alam semesta, antara *al-Haqq* dengan makhluk, sebagaimana yang terdapat dalam diskursus taṣawwuf, atau antara Entitas Eternal Yang Absolut dengan alam fenomena neotik (*muḥdaṣāt*), antara Infinitif Yang Transendent dengan finitif yang eksistensinya berkolerasi dengan ruang dan waktu, sebagaimana yang terdapat pada diskursus filsafat Islam.

Pehamaman unik kaum sufi tentang tauhid – sebagaimana yang akan diuraikan nanti – merupakan respon atas peta konfigurasi pemikiran dalam Islam mengenai tauhid dalam diskursus teologi (baca: *tauḥid ulūhiyyah*) yang kering dari spiritualitas. Di mana dialektika *tasybīh* dan *tanzīh* menjadi

kepada tokoh-tokoh sufi yang telah dianggap syirik dengan faham *ittihād*-nya. Dan hasil penelitian mereka dengan memahami dan menjadikan epistemologi tauhid sufi sebagai analisis tolak ukurnya, biasanya justru membenarkan tauhid mereka. Di antara kalangan intelektual yang melakukan upaya tersebut adalah: Abdul-Aziz Dahlan “Pembelaan Terhadap Wahdat Al-Wujud: Tasawuf Syamsuddin Sumatrani,” *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. III, No. 3 (1992) dan disertasinya “Tasawuf Syamsuddin Sumatrani,” IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1992, Kautsar Azhari Noer, “*Wahdat al-Wujūd* Ibn Al-’ Arabī dan Panteisme.” disertasi doktoral IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1993, Alessandro Bausani, “Teisme dan Panteisme dalam Ar-Rumi” dalam *Jurnal Al-Hikmah* No. 12 (Dzulqa’dah 1414 H. - Muharram 1415 H.). Upaya klarifikasi dengan memakai epistemologi kaum sufi sebenarnya pernah dilakukan semenjak abad ke IV H. dulu, yakni oleh al-Kalābāziy (w. 380 H). Yang terakhir ini tidak memfokuskan kepada tokohnya, tetapi lebih kepada sistem tauhid dalam taṣawwuf. Misinya al-Kalābāziy dapat terlihat dari judul bukunya, *al-Ta’āruf li Mazhab Ahl al-Taṣawwuf*. Dan dalam mukaddimahya ia mengatakan: “...فدعاني ذلك إلى أن رسمت في كتابي هذا وصف طريقتهم وبيان نحلتهم وسيرتهم من القول في التوحيد... مما وقعت فيه الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم ولم يخدم مشايخهم...” [Abu Bakr Muḥammad Ibn Ishāq al-Kalābāziy (*al-Ta’āruf li Mazhab Ahl al-Taṣawwuf*, Ed. Aḥmad Syams al-Dīn (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 7.]

perdebatan sengit antara kaum tekstual *salaf*³ dan kaum rasional *khalaf*⁴ (terutama mu'tazilah). Polemik berkepanjangan antara kaum tekstualis dan rasionalis menimbulkan dilema tersendiri pada kaum awam, di mana kombinasi antara konsep *tanzīh* dan *tafwīd* pada kaum *salaf* – bagaimanapun – mengindikasikan *tasybīh*, sedangkan konsep *ta'tīl* dan *ta'wīl* pada kaum *khalaf* telah mencerabutkan akar-akar leksikografi dalam memahami teks-teks religius. Dari dilema tersebut, konsep tentang Tuhan yang seyogyanya mudah dicerna oleh orang awam sekalipun, menjadi sulit dimengerti dalam kaitannya dengan cara menjalin komunikasi dengan Tuhan.⁵ Di sisi lain, polemik tersebut menyadarkan sebagian orang, bahwa rasio (baca: ilmu kalam) tidak mampu menyingkap misteri tentang ontologi ketuhanan. Kesadaran tersebut di atas, akhirnya menimbulkan suatu kesimpulan bahwa esensi tauhid Tuhan hanyalah Tuhan sendiri yang mengetahuinya. Karena itu, untuk mencari tahu tentang esensi Tuhan haruslah dengan pengetahuan yang

³ *Salaf* merupakan paradigma pemikiran yang diwarisi oleh generasi Islam pertama (*ṣāḥābah* dan *tābi'īn*), yang bertumpu pada teks-teks religius (*al-nuṣūṣ al-dīniyyah* berupa wahyu dan sunnah), di mana dalam masalah konsepsi tentang Tuhan dan sifat-sifat-Nya, yang dalam Alquran dan sunnah banyak dideskripsikan dengan ungkapan-ungkapan antropomorfis (seperti: *يد الله* atau *وجه الله*, dan lain sebagainya), mereka pahami sebagaimana adanya, tanpa *tasybīh* (penyerupaan dengan makhluk), *ta'wīl* (mengalihkan makna-makna teks-teks antropomorfis tersebut kepada yang lain), dan tanpa *ta'tīl* (peniadaan sifat-sifat Tuhan), dengan penekanan pada prinsip *tafwīd* (menyerahkan pengertian sebenarnya kepada Allah) dan *bilā kaif* (tanpa mempertanyakan kebagaimanaannya).

⁴ *Khalaf* merupakan paradigma pemikiran yang dipelopori oleh kaum mu'tazilah yang dengan pemahaman prinsip *tanzīh*-nya yang meniadakan sifat-sifat Tuhan menggiring mereka untuk melakukan *ta'wīl* terhadap teks-teks religius tentang Tuhan dan sifat-sifat-Nya yang dalam Alquran dan sunnah dideskripsikan dengan ungkapan-ungkapan antropomorfis, dengan menanggapnya sebagai ungkapan-ungkapan metaforis atau alegoris yang harus dialihkan kepada pemahaman yang lebih rasional (seperti: *يد الله* dengan “kekuasaan Allah,” atau *وجه الله* dengan “Zat Allah,” dan lain sebagainya).

⁵ Bandingkan, 'Irfān 'Abd al-Ḥamīd Fattāḥ, *Nasy'ah al-Falsafah al-Ṣūfiyyah wa Taṭawwuruhā* (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), h. 179; Muḥammad Gallāb, *al-Taṣawwuf al-Muqāran* (Kairo: Nahḍah Miṣr, t.th.), h. 33; 'Aliy Ibn 'Uṣmān Al-Ḥujwīriy, *al-Kasyf al-Mahjūb*, terj. Suwarjdo Muthary dan Abdul Hadi W.M. (Bandung: Mizan, 1993), h. 242

datangnya dari Tuhan dan itu diberikan hanya kepada orang yang dikasihi-Nya. Atas dasar itu kaum sufi merumuskan jenjang-jenjang (*maqāmāt*) pelatihan spiritual agar Tuhan berkenan mengangkat kualitas-kualitas (*aḥwāl*) mereka dan lebih jauh lagi agar Tuhan berkenan melimpahkan (*al-faiḍ*) nur ma'rifah-Nya serta menyingkap (*al-kasyf*) misteri diri-Nya.⁶

Al-Hujwīriy menguatkan pandangan di atas. Ia memandang bahwa Allah pada hakekatnya adalah Zat yang berbeda sama sekali, karena itu tidak ada kemungkinan bagi akal untuk sampai kepada ma'rifat Allah dengan cara pembuktian rasional. Atas dasar itu al-Hujwīriy menilai bahwa menyimpulkan adanya Tuhan dengan bukti-bukti intelektual adalah *tasybīh*, dan menyangkalnya karena alasan yang sama adalah peniadaan (*ta'ṭīl*), dan bahwa orang-orang yang mengakui kebenaran tersebut bukanlah termasuk orang-orang yang bertauhid (*muwahḥid*).⁷ Kiranya pandangan inilah yang menyebabkan al-Fakhr al-Rāziy mengatakan: "المشبه يعبد صنما والمنزه يعبد عدما".⁸

Atas dasar itu kaum sufi mencari epistemologi lain yang berbeda dengan epistemologi filsafat atau teologi yang bertumpu pada rasio, yakni epistemologi yang oleh Mehdi Ha'iri Yazdi diistilahkan sebagai epistemologi *ḥudūriy*. Pada epistemologi filsafat dan teologi, masalah tauhid didekati dengan **pengetahuan-dengan-korespondensi**, di mana tolak ukur kebenarannya merupakan adanya koherensi antara yang obyektif universal

⁶ Gallāb, *ibid.*, h.34-35; cf. Abū Ḥāmid al-Gazāliy, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, vol. III (Mesir:tp., tahun.), h. 2, 18 dan 20. Proses epistemologi ini sebagaimana yang diterangkan oleh al-Gazāliy pada halaman 18 adalah sbb.: *mujāhadah*→*tauḥīd irādiy*→*maḥabbah*↔*faiḍ wa isyrāq nūr fī qalb*→*kasyf wa ma'rifah Allah*. Cf. Ibrāhīm Basiyūniy, *Nasy'ah al-Taṣawwuf al-Islāmiy* (Kairo: Dār al-Ma'ārif bi Miṣr, 1969), h. 267.

⁷ Al-Hujwīriy, *op. cit.*, h. 244.

⁸ 'Irfān, *op. cit.*, h. 31 dan 179.

dengan yang faktual, maupun koherensi antara yang empirik faktual dengan kebenaran transenden berupa wahyu.⁹ Sedangkan pada epistemologi *hudūriy*, masalah tauhid didekati dengan **pengetahuan-dengan-kehadiran**, di mana tolak ukur kebenarannya adalah berdasarkan [kehadiran] pengalaman yang dirasakan. Pengetahuan ini menurut Ha'iri adalah jenis pengetahuan yang semua hubungannya berada dalam kerangka dirinya sendiri, sehingga seluruh anatomi gagasan tersebut bisa dipandang benar tanpa implikasi apapun terhadap acuan obyektif eksternal yang membutuhkan hubungan eksterior.¹⁰

Dalam epistemologi **pengetahuan-dengan-kehadiran** ini – seperti yang telah dikemukakan oleh Ṣadr al-Dīn – kesatuan eksistensial antara tindak mengetahui, yang mengetahui, dan yang diketahui, terwujud sepenuhnya. Ia merupakan pengetahuan yang *self evident* dan memiliki obyek yang swa-obyektif, di mana dualitas benar-salah yang menjadi tema **pengetahuan-dengan-korespondensi**, menjadi terhapuskan,¹¹ sebab secara substansial ia tergantung pada obyek subyektif-esensial dan obyek subyektif aksidental. Epistemologi pengetahuan ini juga terbebaskan dari pemisahan yang kuat antara pengetahuan dengan “konsepsi” dan dan pengetahuan dengan “kepercayaan.”¹²

⁹ Lihat, Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu, Telaah Sistematis Fungsional Komparatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 10. Prinsip korespondensi ini mengharuskan adanya pemisahan yang tegas antara subyek dan obyek, yakni dualisme (*ṣanā'iyah*) antara manusia sebagai subyek dari alam neotik yang terbatas dan Tuhan sebagai obyek dari alam transenden yang absolut. Lihat, Irfān, *op. cit.*, h. 27.

¹⁰ Mehdi Ha'iri Yazdi, *Ilmu Hudluri*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Mizan, 1994), h. 76; Basiyūniy, *op. cit.*, h. 169; 'Irfān, *ibid.*, h. 159.

¹¹ al-Hujwīriy, *op. cit.*, h. 245

¹² Ha'iri, *op. cit.*, h. 79; 'Irfān, *op. cit.*, h. 157-158;

Karena karakteristik epistemologi tauhid sufi yang demikian, maka pembuktiannya tidak bisa didekati kecuali dengan menghadiri, dan merasakannya, atau dalam istilah Basiyūniy: "...أنه لا يمكن الوصول إليه إلا بعد تذوق الحب والاستغراق فيه"¹³ logi yang bertumpu pada perasaan Dengan epistemo (*zauq*) sedemikian, maka wajar jika pada akhirnya **pengetahuan-dengan-kehadiran** bisa bersifat pengetahuan non-representatif, dalam artian bahwa realitas obyek yang diketahui, hadir dalam pikiran subyek yang mengetahui tanpa representasi (tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang mengacu kepada data inderawi), sebagaimana ungkapan "saya sakit," maka kata "sakit" tidak bisa memberikan gambaran yang sebenarnya tentang sakit yang dirasakan oleh saya. Dengan demikian, maka pengalaman kesufian itu sebenarnya bersifat trans-subyektif, dari subyek yang terbatas ke Subyek Tak Terbatas.¹⁴ Mungkin inilah sebabnya mengapa terma-terma dalam taṣawwuf seringkali tumpang tindih, seperti antara *gaibah-ḥuḍūr*, *ṣahw-maḥw*, *zawq-syurb* dan, *maḥw-iṣbāt* yang kesemuanya punya definisi yang berdekatan; nampaknya ini dikarenakan masing-masing sufi merepresentasikan pengalamannya dengan ungkapan-ungkapan yang mereka pilih, di samping untuk membedakan antara pengalaman dirinya dengan pengalaman sufi lain.¹⁵ Bahkan boleh jadi bahwa pengalaman mistik dalam berkomunikasi

¹³ Basiyūniy, *op. cit.*, h. 171.

¹⁴ Ha'iri, *op. cit.*, h. 111;

¹⁵ Indikasi ini terlihat seperti dalam penuturan Ibrāhīm al-Khawwāṣ ketika ditanya oleh al-Ḥallāj tentang pengalaman taṣawwufnya: "Aku telah membuat doktrin tentang penyerahan diri kepada Tuhan (*tawakkul*) khas doktrinku sendiri." Lantas al-Ḥallāj mengomentarnya, seakan ia juga ingin menunjukkan bahwa ia juga telah mengembangkan suatu doktrin yang berbeda, dengan ungkapan: "Engkau telah menyia-nyiakan hidupmu untuk membina tabiat ruhanimu; bagaimana pendapatmu tentang kefanaan dalam pengesaan (*al-fanā' fī al-tauhīd*)?" [Lihat, al-Hujwīriy, *op. cit.*, h. 190-191; dan Abū al-Qāsim al-Qusyairiy al-Naisābūriy, *Risalatul-Qusyairiyah, Induk Ilmu Tasawuf*, terj. Mohammad Luqman Hakiem (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 181.]

dengan Tuhan [yang oleh al-Gazaliy, dianjurkan cukup sampai tahap *al-fanā'* atau *al-qurb*¹⁶], seperti *al-fanā'*, *al-qurb*, *al-wuṣūl*, *al-ḥulūl* dan *al-itihād* adalah suatu pengalaman yang sama namun dipresentasikan dengan kata yang berbeda. Sebab, kata seperti kutipan yang mengawali makalah ini di atas: “*Words only represent something else. They are not real thing. They are only symbols.*”

Dengan uraian di atas, dapat dimengerti mengapa Abū Sulaimān al-Dārāniy mengatakan bahwa *ma'rifah* itu lebih dekat kepada diam dari pada berbicara.¹⁷ Sebab, seandainya upaya menerangkan kompleksitas pengalaman mistik diungkapkan dengan kata-kata, maka bisa jadi justru mengesankan ungkapan-ungkapan paradoks, yang dalam istilah W.T. Stace sebagai “*the paradox of vacuum plenum*”¹⁸ atau dalam istilah sufi “*paradoks nafy-iṣbāt*,” menimbulkan absurditas, sebagaimana yang terlihat pada konsep Ibn ‘Arabiy tentang Tuhan dengan prinsip *Zāhir-Bāṭin*, *Wāḥid-Kaṣīr*, dan *Munazzah-Musyabbah*;¹⁹ apalagi jika diungkapkan dalam keadaan ekstase (*sukr*), maka yang lahir justru ungkapan-ungkapan ekstatik-theopatik (*syataḥāt*) yang berbau syirik. Namun jika pengetahuan itu juga harus diungkapkan, biasanya kaum sufi lebih memilih kata-kata metaforis ataupun dalam bentuk puisi.

¹⁶ Lihat, Simuh, *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 165.

¹⁷ Aboebakar Aceh, *Pengantar Ilmu Hakekat dan Ma'rifat* (Solo: Ramadhani, 1993), h. 102.

¹⁸ W.T. Stace, *Mysticism and Philosophy* (London: Macmillan & Co Ltd, 1961), 163.

¹⁹ Mengenai konsep Ibn ‘Arabiy tentang Tuhan dengan prinsip *Zāhir-Bāṭin*, *Wāḥid-Kaṣīr*, dan *Munazzah-Musyabbah*, lihat Kautsar Azhari Noer, *Ibn Al-‘Arabī, Waḥdat al-Wujūd dalam Perdebatan* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 66-97.

Epistemologi Tauhid kaum sufi yang mengandalkan kehadiran pengalaman menjadikan tauhid lebih ditekankan pada aspek pola hidup, ketimbang aspek-aspek konseptual intelektual tentang Tuhan sebagaimana yang dibicarakan oleh kaum filosof maupun teolog. Tapi tauhid kaum sufi sebagaimana yang diterangkan yang oleh Basiyuniy: "لم يكن التوحيد الصوفي دعوة فلسفية إنما كان نمطا للحياة"²⁰ Konon yang pertama kali membicarakan tauhid dalam pengertian pola hidup kaum sufi adalah Abū al-Ḥasan al-Sirriy al-Siqṭiy dengan merumuskan *maqāmāt* dan *aḥwāl* sebagai jenjang untuk sampai (*wuṣūl*) kepada pengetahuan Tuhan (*ma‘rifah Allāh*).²¹

III. TAUHID DALAM TAŞAWWUF

Jika dalam yurisprudensi Islam (fiqh) memandang bahwa kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh seorang mu‘min adalah mengucapkan *syahādah* tauhid atas keesaan Tuhan, maka dalam taşawwuf kesaksian (*syahādah*) tauhid bukan sekedar formalitas *lip service* ataupun *mental ascent*, tetapi *syahādah* tauhid dalam taşawwuf merupakan totalitas aktifitas nyata kesaksian (*syahādah*) melalui refleksi dan perasaan. Kesaksian seperti ini berarti “tidak ada sesuatu selain pengetahuan (*ma‘rifah*) Tuhan.”²²

Tauhidnya seorang ‘*ārif* (sufi yang telah sampai kepada *ma‘rifah*) akan nampak dalam mu‘amalah dan ibadah yang mentauhidkan tujuan hanya untuk Allah, bukan karena ingin pahala atau takut siksa, atau mengaharapkan masuk syurga -- menurut Ibn al-Sinā’, jika beribadah untuk tujuan syurga

²⁰ Basiyūniy, *op. cit.*, h. 283.

²¹ Aboebakar Aceh, *op. cit.*, h. 101.

²² William Stoddart, *Sufism, The Mystical Doctrines and Methods of Islam* (New York: Paragon House, 1985), h. 45.

sama saja dengan menyembah kenikmatan.²³ Oleh karena itu, tauhidnya kaum sufi juga berimplikasi pada prinsip “mentauhidkan (tanzīh) tujuan” (لا غاية إلا إلى الله). Hal ini sebagaimana yang terlihat pada perbedaan Ibn al-Sīnā’ antara *zahid*, ‘*ābid*, dan ‘*ārif*’ sebagai berikut:

الزهد عند غير العارف معاملة ما كأنه يشتري بمتاع الدنيا الآخرة، وعند العارف تنزه ما عما يشغل سره عن الحق وتكبر على كل شيء غير الحق. والعبادة يأخذها في الآخرة هي الأجر عند غير العارف معاملة ما كأنه يعمل في الدنيا لأجرة والثواب، وعند العارف رياضة ما لهممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ليجرها بالتعويد عن جانب الغرور إلى جانب الحق... العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره ولا يآثر شيئاً على عرفانه وتعبد له فقط لأنه مستحق للعبادة ولأنها نسبة شريفة إليه لا لرغبة أو رهبة.²⁴

Tauhid tujuan kepada Allah tanpa barter atau transaksi dalam taṣawwuf yang berbeda dengan pemahaman ibadah formalistik fiqh ini terlihat jelas dalam konsep mereka tentang tauhid dengan prinsip *tajrīd* dan *tafrīd*, seperti yang dijelaskan oleh al-Kalābāziy sebagai berikut:

فمعنى التجريد: أن يتجرد بظاهره عن الأعراض، وبباطنه عن الأعراض؛ وهو أن لا يأخذ من عرض الدنيا شيئاً، ولا يطلب على ما ترك منها عوضاً من عاجل ولا أجل، بل يفعل ذلك لوجوب حق الله تعالى لا لعة غيره ولا لسبب سواه، ويتجرد بسره عن ملاحظة المقامات التي يحلها والأحوال التي ينازلها، بمعنى السكون إليها والاعتناق لها.

²³ Lihat, Murtadha Muthahhari, “Manazil dan Maqamat dalam Irfan” dalam Jurnal Al-Hikmah No. 12 (Dzulqa’dah 1414-Muharram 1415), h. 54; cf. ‘Abd al-Qādir al-Jailāniy, *al-Fath al-Rabbāniy wa al-Faiḍ al-Raḥmāniy*, (Ed.) Anas Muhrah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 270.

²⁴ Ibn al-Sīnā’, *al-Isyarāt*, Bab IX “Maqāmat al-‘Ārifīn,” dikutip oleh Muthahhari, *loc. cit.*.

والتفريد: أن ينفرد عن الأشكال، ويتوحد في الأفعال؛ وهو أن تكون أفعاله لله وحده، فلا يكون فيها رؤية نفس، ولا مراعاة خلق، ولا مطالعة عوض، ويتفرد في الأحوال عن الأحوال، فلا يرى لنفسه حالا، بل يغيب برؤية محولها عنها، ويتفرد²⁵ عن الأشكال، فلا يأنس بها، ولا يتوحش منها.

Tauhid kaum sufi yang bertumpu pada paham *fanā'* dan *ma'rifah* di atas pada dasarnya bertingkat-tingkat dan berjenjang, pada mulanya tauhid sufi masih mendekati tauhid mayoritas, yakni *tauḥīd irādiy*, namun dalam perjalanannya *tauḥīd irādiy* ini melahirkan pengalaman mistik yang disebut *fanā'*, sehingga mereka mengemukakan konsep *tauḥīd syuhūdiy*. Meskipun pada tauhid yang kedua ini terkadang menggunakan istilah *ittihād* dalam *fanā'*nya seorang sufi, namun baik *tauḥīd irādiy* maupun *tauḥīd syuhūdiy* masih memperhitungkan dualitas antara alam dan Tuhan,²⁶ sehingga hubungan tersebut masih berupa *ittiṣāl*. Tapi dalam perkembangan konsep tauhid kaum sufi selanjutnya, *ittiṣāl* tidak lagi berhenti pada tahap *fanā'* saja, melainkan sampai kepada *fanā' al-fanā'*. Pada tahap ini kesadaran seorang sufi akan kefanaannya telah lenyap pula. Sang sufi telah lebur dalam penghayatan Zat Tuhan, sehingga antara pengetahuan, yang mengetahui dan yang diketahui adalah satu. Tidak ada lagi dualitas, Tuhan dan alam hanya merupakan satu esensi saja. Menurut Nicholson, pada tahap *fanā' al-fanā'* inilah seorang sufi benar-benar telah *ittihād* dengan Tuhan, di mana tidak ada lagi dualitas.²⁷ Dalam ilmu taṣawwuf, tauhid yang tidak mengakui dualitas

²⁵ al-Kalābāziy, *op. cit.*, h. 131.

²⁶ 'Irfān, *op. cit.*, h. 182.

²⁷ Lihat Reynold A. Nicholson, *The Mystics of Islam* (England: Arkana, 1975), h.

(dengan paham *waḥdah al-wujūd*) ini, biasanya disebut dengan *tauḥīd wujūdiy*.²⁸

A. Tauḥīd irādiy

Tauḥīd irādiy ini merupakan tauhid kaum sufi yang mendekati tauhid mayoritas muslim umumnya, mereka masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat Alquran dan sunnah, hanya saja mereka mencoba menginterpretasikan Islam secara intuitif (*ẓauqiy*) dengan sarana akal dan spritual. Dapat dikatakan bahwa pilar utama yang melandasi *tauḥīd irādiy* ini adalah konsep *al-ḥubb* atau *al-maḥabbah*.²⁹ Dengan tetap berpegang pada pemisahan yang tegas antara Khalik dan makhluk (dualisme) mereka mencoba mengimplementasikan paham keesaan Tuhan dalam kehendak perilaku mereka, yakni melarutkan kehendak individualnya ke dalam kehendak Allah, dalam artian bahwa seorang hamba tidak mau merealisasikan kehendak dan kesukaannya kecuali jika sesuai dengan *irādah* dan *ḥubb* Allah.

Tauḥīd irādiy (*al-fanā' an 'ibādah al-siwā*) sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Taimiyyah merupakan fenomena para nabi dan para pengikutnya. Pada tataran tauhid ini kesadaran diri seorang hamba sirna (*fanā'*) dengan beribadah kepada Allah tanpa ibadah kepada selain-Nya, dan dengan *maḥabbah*, *ṭā'ah*, *khasyyah* dan *tawakkul* kepada-Nya tanpa *maḥabbah* kepada selain-Nya, bertuhan kepada selain Allah telah sirna (*fanā'*) dari hatinya, dan bertuhan kepada Allah semata menjadi

²⁸ Lihat 'Irfān, *op. cit.*, h. 185

²⁹ Lihat Basiyūniy, 278; dan Aboebakar Aceh, *op. cit.*, h. 102-103.

mengejawantah (*baqā'*) dalam hatinya. Ringkasnya ia merupakan transendensi kehendak hamba menuju kehendak Allah³⁰

B. Tauḥīd syuhūdiy

Tauḥīd syuhūdiy merupakan realisasi atas paham unitas absolut Tuhan dalam penyaksian dan refleksi, yakni menyatunya (*ittihād*) seorang hamba bersama Allah, penyatuan yang bersifat visioner, kontemplatif dan *discovery*, bukan penyatuan substansi suatu entitas. *Ittihād* tersebut terjadi setelah proses *fanā'*nya eksistensi seorang sufi yang spesifik dari entitas-entitas lain di sekitarnya. Tataran *tauḥīd syuhūdiy* ini, bukan lagi terbatas pada transendensi kehendak, melainkan transendensi eksistensi manusia yang finitif menuju eksistensi transendental Ilahi yang infinitif, yakni kesirnaan eksistensi spiritual seorang hamba dalam lautan Eksistensi Absolut.³¹

Dalam keadaan *ittihād* seperti ini, seorang *wāṣil* atau '*ārif* hanya menyaksikan sifat-sifat Tuhan, bukan esensi-Nya, karena itu Nicholson menganggap bahwa – sekecil apapun kadarnya – pada *ittihād* seperti ini masih terdapat unsur paham dualisme.³² Atau dalam istilah al-Gazāliy ia merupakan *ittihād* secara metaforis, tapi ensensinya adalah tauhid.³³ Dengan demikian ungkapan *ittihād* dalam *tauḥīd syuhūdiy* hanya merupakan metafor-metafor yang digunakan kaum sufi untuk mengekspresikan *fanā'-baqā'* mereka karena kedekatan ekstrim dengan Tuhan.³⁴ Jadi, dalam *tauḥīd*

³⁰ Dikutip oleh 'Irfān, *op. cit.*, h. 180.

³¹ *Ibid.*, h. 181

³² Nicholson, *loc. cit.*; Basiyūniy, *op. cit.*, h. 238.

³³ al-Gazāliy, *Misykāt al-Anwār*, (Ttp.: tp., 1934), h. 122, dikutip oleh 'Abd al-Raḥmān al-Wakīl, *Hāzihi Hiya al-Ṣūfiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), h. 53.

³⁴ Cf. Alessandro Bausani, "Teisme dan Panteisme dalam Ar-Rumi" dalam Jurnal Al-Hikmah No. 12 (Dzulqa'dah 1414-Muharram 1415), h. 69.

syuhūdiy, sebenarnya penggunaan istilah *ittiḥād* hanyalah istilah metaforis bagi *ittiṣāl* yang masih mengakui dualitas alam dan Tuhan.

Yang membedakan tauhid ini dengan tauhid sebelumnya adalah bahwa jika *al-ḥubb* merupakan pilar *tauḥīd irādiy*, maka *tauḥīd syuhūdiy* dengan pilar utamanya *al-fanā'* (*'an syuhūd al-siwā*) mensyaratkan *al-ḥubb* tersebut harus sampai kepada *fanā'* atau *sukr*.³⁵ Pada *fanā'* inilah kaum sufi telah menemukan hakekat (atau *musyāhadah rubūbiyyah*, dalam istilah al-Qusyairiy³⁶), dan atas dasar itu munculah dikotomi antara hakekat dan syariat. Dan biasanya dengan sampai ke tingkat pengetahuan hakekat ini seorang sufi membolehkan gugur syariat (*isqāṭ al-syarī'ah*).³⁷

Meski demikian, tidak semua penganut *tauḥīd syuhūdiy* dengan konsep *fanā'*nya membenarkan *isqāṭ syarī'ah*. Ibn al-Qayyim, misalnya, ketika menjelaskan *fanā'* ia mengkombinasikan antara *fanā' tauḥīd irādiy* dan *tauḥīd syuhūdiy* yang tetap menjunjung ketaatan terhadap syariat. Ia menerangkan *fanā'* dan *baqā'* sebagai berikut:

"والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء، وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك، وتنفي إلهية ما سواه، فتجمع بين النفي والاثبات، فالنفي هو الفناء، والاثبات هو البقاء، وحقيقة أن يفني بعبادة الله عن عبادة ما سواه، وبمحبتته عن محبة ما سواه، وبخشيتته عن خشية ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه"³⁸

³⁵ Pemahaman *al-ḥubb* yang mewakili *tauḥīd irādiy* adalah: "من علامات المحب لله متابعة [Lihat Basiyūniy, *op. cit.*, h. 278.] Sedangkan pemahaman *al-ḥubb* yang mewakili *tauḥīd irādiy* adalah: "سميت المحبة محبة لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب" ... "المحبة شرطه أن تلحقه سكرات المحبة، [Lihat Simuh, *op. cit.*, h. 91].

³⁶ al-Qusyairiy, *op. cit.*, h. 65.

³⁷ Lihat, 'Irfān, *op. cit.*, h. 181; dan Basiyūniy, *op. cit.*, h. 239.

³⁸ Dikutip oleh Basiyūniy, *op. cit.*, h. 239

Persoalan *isqāt syarī'ah* bukan saja ditentang oleh kaum *fuqahā'*, bahkan di kalangan sesama sufi pun terjadi tarik-menarik dalam masalah ini. Dalam buku-buku taṣawwuf, biasanya masalah ini dikaitkan dengan masalah *maḥw-iṣbāt* ataupun *sukr-ṣahw*.³⁹ Kritik tajam terhadap para penganut *al-fanā'* yang mengharuskan *isqāt syarī'ah* oleh al-Junaid dikritik sebagai lebih buruk dari berzina dan mencuri. Demikian pula Ibn al-Jauziy secara keras menentang dikotomi hakekat dan syariat dengan mengatakan:

"وقالوا حقيقة وشريعة وهذا قبيح؛ لأن الشريعة ما وضعه الحق، فما الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس من إلقاء الشياطين، وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة حديثا قالوا: مساكين أخذوا علمهم فمغرور ومخدوع. وإن سمعوا أحدا يروي ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت"⁴⁰

al-Qusyairiy secara bijak menjelaskan urgensi masing-masing syari'at dan hakekat sebagai berikut:

“Setiap *syariat* yang tidak dikukuhkan oleh *hakikat* tidak bisa diterima. Sebaliknya *hakikat* yang tidak dikukuhkan dengan *syariat*, tidak akan sukses. *Syariat* turun dengan tugas-tugas dari sang Khalik, sementara *hakikat* merupakan implementasi pelaksanaan kebenaran. *Syariat* berarti Anda menyembah-Nya, sedang *hakikat* berarti Anda menyaksikan-Nya.⁴¹

³⁹ Lihat, al-Qusyairiy, *op. cit.*, h. 45-50.

⁴⁰ Basiyūniy, *op. cit.*, h.280-281

⁴¹ al-Qusyairiy, *loc. cit.*.

C. Tauhīd wujūdiy

Tauhīd wujūdiy merupakan aktualisasi progresif atas *fanā'* dalam *tauhīd syuhūdiy* menjadi *fanā' al-fanā'* dalam *Tauhīd wujūdiy*. Dalam totalitas *fanā'* ini, bukan saja entitas alam yang melebur bahkan kesadaran dirinya atas kefanannya pun telah melebur, seorang sufi tidak lagi melihat entitas-entitas alam – bahkan, juga dirinya – sebagai suatu yang eksis, Yang benar-benar eksis adalah Allah. Karena itu *syahādah* tauhid mereka pun tidak lagi sekedar (لا إله إلا الله) tetapi menjadi (لا موجود إلا الله) atau (لا هو إلا هو). Dalam pandangan mereka, bahwa menetapkan adanya dua eksistensi merupakan dualisme paradox yang menafikan satu terhadap lainnya, dan ini bagi kalangan sufi merupakan syirik.⁴²

Hakekat eksistensi (*al-ḥaqīqah al-wujūdiyyah*) dalam pandangan tauhid ini adalah: “satu dalam esensi namun banyak dalam sifat dan namanya, banyaknya jumlah (entitas) hanyalah dari sudut pandang representasi dan relativitas.... Entitas-entitas tersebut, jika dipandang dari aspek esensialnya, merupakan Tuhan (*Al-Ḥaqq*); namun jika dipandang dari aspek fenomenalnya, merupakan alam (*al-khalq*). Maka hakekat eksistensi (*al-ḥaqīqah al-wujūdiyyah*) adalah *Al-Ḥaqq* dan *al-khalq*, satu dan banyak, *qadīm* dan *ḥadīs*, awal dan akhir, lahir dan batin, dan paradoks-paradoks lain sebagainya. Paradoksi tersebut hanyalah perbedaan dalam representasi bukan dalam esensi.”⁴³

⁴² أما توحيد الخواص فكلمته " لا هو إلا هو " لأنها تثبت وجودا واحدا، وتنفي الغيرة والكثرة والتعدد، تثبت وجودا واحدا تنوعت مظاهره، فسميت خلقا، وتنفي المغايرة بين من نسميهم الخلق وبين من نسميه الخلاق. وتثبت أن [Lihat, Abd al-Raḥmān al-Wakīl, *Hāzihi Hiya al-Ṣūfiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-' Ilmiyyah, 1984), h. 54].

⁴³ 'Irfān, *op. cit.*, h. 185.

Oleh karena itu, jika substansi dan esensi entitas yang banyak adalah satu, yakni esensi Tuhan, maka jelaslah bahwa mencapai kesatuan “wahdah” merupakan puncak pencaharian bagi ahli taṣawwuf. Jiwa yang merupakan citra ideal (*ṣūrah miṣāliyyah*) dari emanasi *rūḥ* Tuhan akan kembali menyatu (*ittihād*) dengan-Nya. Kesadaran atas *waḥdah al-wujūd* inilah yang membedakan antara *tauḥīd syuhūdiy* dan *tauḥīd wujūdiy*. *Tauḥīd syuhūdiy* meskipun dalam *fanā*'nya (*gaibah*) melihat bahwa alam adalah tiada, namun dalam keadaan *ḥuḍūrnya* melihat alam sebagai entitas yang ada dan berbeda dengan Tuhan, dualisme merupakan kesadaran dalam *ṣaḥw*. Sedangkan *tauḥīd wujūdiy*, baik dalam *gaibah* maupun *ḥuḍūr*, *ṣaḥw* maupun *maḥw*, *jam*' maupun *tafriqah* dan dalam *tajalliy* maupun *istitār*, tetap menyadari bahwa tidak ada perbedaan antara *Al-Ḥaqq* dengan *khalq*, tidak ada dualitas dalam *tauḥīd wujūdiy*, bahkan paham dualisme itu sendiri merupakan kesyirikan dalam pandangan *tauḥīd wujūdiy* ini. Hal ini sebagai yang tercermin dalam ungkapan Ibn ‘Arabiy: "سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها"⁴⁴ Dan Ibn ‘Arabiy dalam ungkapan lainnya secara tegas membedakan *tauḥīd wujūdiy* dengan dua tauhid lainnya, sebagaimana yang terlihat pada kutipan berikut:

فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا # وإن قلت بالتشبيه كنت محدودا

وإن قلت بالأمرين كنت مسددا # وكنت إماما في المعارف سيدا

فمن قال بالاشفاعة كان مشركا # ومن قال بالإفراد كان موحدا

فإياك والتشبيه إن كنت ثانيا # وإياك والتنزيه إن كنت مفردا

⁴⁴ ‘ Irfān, *ibid.*, h. 186, mengutip Ibn ‘Arabiy, *Fuṣūṣ al-Ḥikam*, h. 161

⁴⁵ فما أنت هو بل أنت هو وتراه في # عين الأمور مسرحا مقيدا

IV. ITTIŞĀL

Ittişāl merupakan suatu aliran taşawwuf yang menyatakan bahwa manusia dapat berhubungan secara langsung dengan Tuhan melalui ilmu dan amal. Untuk mencapai hubungan tersebut seorang sufi melakukan *riyāḍah* dan *mujāhadah* serta mengerjakan berbagai amalan *sunnah* disamping melakukan amalan yang diwajibkan.⁴⁶ Biasanya mereka melandaskan pemahaman ini dengan firman Allah Q.S. al-Kahfi: 110 sebagai berikut: "قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا (Katakanlah, sesungguhnya aku [Rasul saw.] adalah manusia juga seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu; maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia melakukan amal saleh dan jangan ada seorangpun yang mempersekutukan Tuhannya dalam beribadah.)"

⁴⁵ Noer, *op. cit.*, h. 248, mengutip Ibn ‘ Arabiy, *Fuṣūṣ al-Ḥikam*, (Ed.) Abū al-A’ lā ‘ Afifiy, vol. I (Beirut: Dārul-Kitāb al-‘ Arabiy, 1980), h. 70. Pada vol. II h. 36, ‘ Afifiy menjelaskan maksud statemen Ibn ‘ Arabiy di atas sebagai berikut:

إن قلت بالتنزيه المطلق وحده قيدت الحق لأن كل تنزيه فيه معنى التقييد وإن قلت بالتشبيه وحده، قيدت الحق وحصرته. والصحيح أن تقول بالتنزيه والتشبيه معا من وجهين مختلفتين، وهذا ما تقتضيه المعرفة الصوفية. إن الذين يثبتون وجود الحق والخلق – الله و العالم – على أنهما وجودان مختلفتان وحقيقتان منفصلتان مشركون. والذين بوجود حقيقة واحدة مفردة موحدون. فإن قلت بالاثنيانية، فاحذر التشبيه وإلا وقعت في التجسيم. وإن قلت بالفردية، فاحذر التنزيه المطلق، لأن في ذلك إغفالا لوجود العالم الذي هو أحد وجهي الحقيقة الفردية.

⁴⁶ Di antara definisi-definisi *ittişāl* lainnya adalah sebagai berikut:

- ملاحظة العبد عينه متصلا بالوجود الأحدي بقطع النظر عن تقييد وجوده بعينه وإسقاط إضافته إليه، فيرى اتصال مدد الوجود ونفس الرحمن إليه على الدوام بلا انقطاع حتى يبقى موجودا به
- أن ينفصل بسرّه عما سوى الله، فلا يرى بسرّه بمعنى التعظيم غيره، ولا يسمع إلا منه
- مشاهدة الأسرار ومكاشفة القلوب
- [al-Kalābāziy, *op. cit.*, h. 127.] لا يشهد العبد غير خالقه، ولا يتصل بسرّه خاطر لغير صانعه

Ayat tersebut menjadi acuan bagi penganut *ittiṣāl* untuk menjalin hubungan dengan Allah dengan amal saleh dengan tetap memegang prinsip dualisme (بشر مثلکم) sebagaimana yang ditempuh oleh para nabi. Para penganut *ittiṣāl* ini memadukan antara hakekat dan syariat. Mereka memandang bahwa *marḥalah al-ṣaḥw* merupakan idealisme yang paling dipercaya dalam bidang ma‘rifah, ketimbang *marḥalah al-maḥw* sebagaimana yang dapat dilihat dari pengaruh, pemikiran, dan *syataḥat* pada al-Biṣṭāmiy, al-Ḥallāj, maupun al-Syibliy. Memihak kepada *al-saḥw* bagi al-Junaid merupakan suatu keharusan. Dia berargumentasi dalam mengomentari *syataḥatnya* al-Syibliy dan al-Biṣṭāmiy, “orang tersebut tengah berkonsentrasi – sebagaimana yang terlihat – dalam eksperimen *al-maḥw*, namun pasti ia akan kembali siuman (*al-ṣaḥw*).” Dan al-Sarrāj secara lebih tegas lagi menguatkan pendapat al-Junaid: “al-Syibliy *raḥimahu Allāh* sedang ekstase (*sakarān*), jika saja ia sadar dari ekstrasenya, niscaya akan lahir darinya [murid yang menjadi] imam yang berguna.”⁴⁷ Pemihakan al-Junaid kepada *al-saḥw* membuatnya tidak respek kepada al-Ḥallāj yang merupakan sufi besar sezaman dengannya, hal itu dilakukan karena zahir *syataḥāt* al-Ḥallāj telah membawa *image* dan pengaruh terhadap opini umum (yang relatif buruk) tentang taṣawwuf dan kaum sufi.⁴⁸

Al-Junaid merupakan tokoh sufi utama aliran *ittiṣāl*, sampai-sampai ia digelari dengan “*sayyid al-ṭā’ifah*.” Puncak ajarannya berujung pada suatu kesimpulan bahwa tidak ada pertentangan antara hakekat dan syariat: “علمنا”⁴⁹ Dan al-

⁴⁷ Lihat Basiyūniy, *op. cit.*, h. 279.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 281

⁴⁹ *Ibid.*, h. 279.

Junaid dalam mengembalikan taṣawwuf kepada syariat tidak saja berhenti pada Islam dan nabinya, melainkan juga melakukan “*ittiṣāl*” dengan para nabi lain, maka seorang sufi bagi al-Junaid adalah “orang yang hatinya merasa damai di dunia seperti yang dirasakan oleh Ibrāhīm, lalu mentaati perintah Allah, orang yang penyerahan dirinya seperti penyerahan diri yang dilakukan oleh Ismā‘īl, kesedihannya seperti kesedihan Dāud, kefakirannya seperti kefakiran ‘Īsā, kerinduannya seperti kerinduan Mūsā dalam munajat-munajatnya, dan keikhlasan (kemurnian untuk Allah)nya seperti keikhlasan Muḥammad.

Selang tiga abad, bendera *ittiṣāl* al-Junaid diteruskan oleh al-Gazāliy. Perbedaan perjuangan antara keduanya adalah, bahwa al-Junaid dalam era pra-eksekusi al-Ḥallāj mencegah agar pengaruh ajaran *ḥulūl*nya tidak menyebar luas hingga memperburuk citra sufi dan taṣawwuf, sedangkan al-Gazāliy dalam era pasca-eksekusi al-Ḥallāj, di mana opini umum menganggap bahwa taṣawwuf syirik dan haram, maka perjuangan al-Gazāliy adalah menumbuhkan kepercayaan mayoritas umat (baca: sunniy) bahwa taṣawwuf bisa disejalankan dengan syariat, atau dengan kata lain, al-Gazāliy merintis agar taṣawwuf “kembali halal.” Upaya al-Gazāliy ini terlihat dalam karya *magnum opus*nya “*Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*.”

Dalam *al-Munqiz min al-Dalāl* al-Gazāliy menganjurkan agar kaum sufi tidak tersesat ke dalam keyakinan *ittiḥād*, *ḥulūl*, dan *wuṣūl*, tetapi ia menganjurkan agar penghayatan ma‘rifah dalam sufisme dimoderasi hanya sampai pada penghayatan yang amat dekat (*al-qurb*) dengan Tuhan. Dengan demikian berarti al-Gazāliy menolak penghayatan ma‘rifah ke arah puncak, yaitu menolak *fanā’ al-fanā’*. Jadi dalam mengamalkan taṣawwuf hanya

dibatasi sampai penghayatan *al-fanā'* saja, yang masih menyadari adanya perbedaan fundamental antara manusia dan Tuhan yang transendental. Yaitu hanya sampai pada penghayatan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kesadaran diri sebagai yang sedang ma'rifah tetap berbeda Tuhan yang dimakrifatnya.⁵⁰

Bagi al-Gazāliy – sebagaimana yang lazimnya dianut oleh para sufi abad II H. – dalam mendekati diri kepada Allah harus ditempuh jalan panjang yang biasa disebut "*maqāmāt*," seperti *al-taubah*, *al-ṣabr*, *al-faqr*, *al-zuhd*, *al-tawakkul*, *al-maḥabbah*, *al-riḍā*, dan *al-ma'rifah*. Di mana setiap *maqāmāt* tersebut harus dilalui satu persatu guna mencapai tingkatan terakhir, yaitu *ma'rifah* kepada Allah. *Maqāmāt* ini merupakan sesuatu yang diupayakan (*makāsib*) yang darinya seorang sufi akan mendapat anugerah Allah (*mawāhib*) yang berupa kualitas-kualitas spiritual, seperti *al-muqārabah*, *al-maḥabbah*, *at-ṭama'nīnah* dan lain-lain. Kualitas-kualitas spiritual ini biasa dikenal dengan istilah *aḥwāl*.⁵¹

Meski demikian, *ittiṣāl* yang dimaksudkan oleh al-Junaid dan al-Gazāliy yang memasukkan unsur hakekat tidak luput dari kritik.⁵² Bagi kaum

⁵⁰ Lihat Simuh, *op. cit.*, h. 165.

⁵¹ al-Sarrāj mendefinisikan *maqāmāt* dan *aḥwāl* sbb.: *المقام: مقام العبد بين يدي الله عز وجل فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضيات والانقطاع إلى الله والحال: ما يحل بالقلوب أو تحل به القلوب من صفاء الأذكار... وليس الحال من قبيل المجاهدات والعبادات والرياضات كالمقامات* [Dikutip oleh Basiyūniy, *op. cit.*, h.119.]

⁵² Biasanya dalam dikotomi syariat dan hakikat al-Gazāliy lebih mengunggulkan hakekat, dan syariat menjadi subordinat hakekat, tarekat dan ma'rifat [Simuh, *op. cit.*, h. 175]. Subordinasi syariat dalam pandangan al-Gazāliy terlihat dalam "*trade mark*" klasifikasinya antara *'awwām* dan *khawwās*. Di antara sekian banyak ungkapannya, adalah klasifikasinya antara tauhid *'awwām* dan *khawwās*:

"(لا إله إلا الله) توحيد العوام! (ولا هو إلا هو) توحيد الخواص! لأن ذلك أعم، وهذا أخص وأشمل وأحق وأدق"

sufi ortodoks *ittiṣāl* yang diharapkan adalah yang tanpa hakekat, atau tepatnya mengembalikan praktek-praktek sufi seperti para *nussāk*, *‘ubbād*, dan *zuhhād* seperti pada generasi *tabi‘īn*. Nampaknya taṣawwuf dan model *ittiṣāl* inilah yang diinginkan oleh Ibn al-Jauziy, ataupun taṣawwuf yang coba dikembangkan dan dipraktekkan oleh kelompok al-Ikhwān al-Muslimun. Di mana tokohnya Ḥasan al-Bannā’ punya perhatian yang tinggi terhadap peningkatan spiritualitas para anggotanya, bahkan generasi penerusnya, seperti Sa‘īd Ḥawa menerbitkan buku taṣawwuf versi mereka, dan biasanya mereka lebih menyukai istilah *rūḥiyyah* atau *ruḥāniyyah* dari pada istilah taṣawwuf atau *ṣūfiyyah*.

V. ITTIḤĀD

Dapat dikatakan bahwa pada tataran *ittiṣāl* taṣawwuf yang berlaku adalah taṣawwuf ‘amaliy, ketika – meminjam istilah Basiyūni – tauhidnya bukan merupakan “*da‘wah falsafiyyah*.” Namun pengalaman mistik al-Biṣṭamiy dengan *ḥubbnya* telah mengantarkan ia kepada *mudāwamah al-ẓikr* (zikir yang kontinyu) sehingga dalam kesibukannya dalam “lautan zikr” ia mengalami ekstase, hilangnya kesadaran diri atas perasaan-perasaan inderawi. Ekstase ini kemudian ia istilahkan dengan *al-fanā’*. Dan rupanya konsep *al-fanā’* inilah yang justru menjadi benih *taṣawwuf falsafiy* atau *nazariy*, sebab sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Junaid mengenai *syataḥāt* al-Biṣṭamiy [secara etimologi arti *syataḥāt* = *al-fanā’*], bahwa *fanā’*

Mengomentari statemen al-Gazāliy di atas, al-Wakīl menilai bahwa berarti al-Gazāliy telah mengingkari tauhidnya para rasul sambil mengunggulkan tauhid orang *khawwāṣ*. [Lihat al-Wakīl, *op. cit.*, h. 54-55]

itu tanpa batas.⁵³ Dan konsep *fanā'* telah mempengaruhi sejumlah besar konsep Islam. Konsep *tawakkul*, misalnya, didefinisikan oleh Ibrāhīm al-*Khawwāṣ* menjadi: "التوكل أن تفنى في التوكل بروية الوكيل".⁵⁴ Maka ketika *fanā'* tidak ada batas dan tak ada hal-hal yang bersifat inderawi, maka sah-sah saja jika al-Ḥallāj dikemudian hari mengkespresikan *fanā'* nya dengan merasa seakan-akan Tuhan telah imenen (*ḥulūl*).

Dapat disimpulkan bahwa al-*Bisṭāmīy* dengan konsep *fanā'* nya merupakan perintis *ittihād* praktis, namun al-Ḥallāj dengan konsep *ḥulūl*, ia telah memulai filsafatisasi kemungkinan *ittihād* secara eksistensial, yakni *tauḥid wujūdiy* atau *al-fanā' 'an wujūd al-siwā*, yang kemudian dikembangkan oleh Ibn 'Arabīy menjadi paham *wujūdiyyah* atau *waḥdah al-wujūd*, atau dikembangkan pula oleh al-Jīllīy dengan konsep *insān kāmīl* nya. Abū Naṣr al-Ṭūṣīy menjelaskan arti *ḥulūl* sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah telah memilih tubuh-tubuh tertentu yang akan ditempati oleh makna ketuhanan, sehingga menghilangkan makna kemanusiaan."⁵⁵

Dalam mempertahankan teorinya al-Ḥallāj mengemukakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah/2: 34:.... وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ (Dan ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kalian kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis, ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan kaum kafir). Menurut al-Ḥallāj ayat tersebut menunjukkan bahwa pada diri Tuhan (*Lāhūt*) terdapat sifat-sifat

⁵³ "هو ذهاب القلب عن حس المحسوسات بمشاهدة ما شاهد، فم يذهب عن ذهابه، والذهاب عن الذهاب هذا" Dikutip oleh Basiyūniy, op. cit., h. 238.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 156.

⁵⁵ Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 88.

kemanusiaan (*Nāsūt*) dan sebaliknya, pada diri manusia terdapat pula sifat-sifat ketuhanan. Hal itulah yang menyebabkan Allah menyuruh para malaikat dan Iblis agar bersujud kepada Adam.

Al-Ḥallāj menceritakan bahwa dirinya yang telah mengalami proses *ḥulūl* dalam sebuah syairnya yang berarti: “jiwa-Mu disatukan dengan jiwaku, sebagaimana anggur disatukan dengan air yang bersih. Dan, jika ada sesuatu yang menyentuh Engkau, ia menyentuh aku pula, dan ketika itu – dalam setiap hal – Engaku adalah aku, aku adalah Dia, yang kucintai adalah Aku.”⁵⁶ Sementara itu, Nicholson berpendapat bahwa ajaran “manusia (*Nāsūt*) bisa bertempat dalam Tuhan (*Lāhūt*)” terpengaruh oleh ajaran Yesus yang mengatakan: “Siapa yang melihat aku, berarti ia telah melihat Bapa.”⁵⁷

Sebagai kelanjutan dari teori *ḥulūl* ini, lahirlah faham *waḥdah al-wujūd* yang dibawa oleh Ibn ‘Arabiy kelahiran Persia tahun 598 H. Ungkapan *waḥdah al-wujūd* berarti bahwa yang wujud itu hanya satu, tidak ada duanya dan merupakan suatu kepercayaan bahwa wujud makhluk adalah juga wujud Tuhan. Makhluk merupakan perwujudan *Khāliq* dan yang tampak bermacam-macam ini pada hakikatnya merupakan cerminan/gambaran Allah. Faham ini merupakan perluasan ajaran taṣawwuf selanjutnya, karena *nāsūt* yang ada dalam ajaran *ḥulūl* telah ia ganti dengan *khalq* (makhluk), sedangkan *lāhūt* dengan *Al-Ḥaqq* (Tuhan). *Khalq* dan *Al-Ḥaqq* adalah dua sisi bagi segala sesuatu. Aspek lahirnya disebut *khalq*, sedangkan aspek batinnya disebut *Al-Ḥaqq*. Dengan demikian segala sesuatu yang ada ini mengandung aspek lahir dan aspek batin atau terdiri dari *arad* (aksiden) dan *jauhar* (substansi). Aspek

⁵⁶ *Ibid.*, h. 83.

⁵⁷ Nicholson, *op. cit.*, h. 150.

khalq atau aspek luar mengandung sifat kemakhlukan (*nāsūt*) sedangkan aspek batin atau *Al-Haqq* memiliki sifat-sifat ketuhanan (*lāhūt*).

Menurut Ibn ‘Arabiy, alam ini diciptakan Allah dari ‘*ain al-Wujūd* sehingga apabila Tuhan ingin melihat dirinya, maka dia cukup melihat alam ini, yang pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan antara keduanya, walaupun alam ini pada lahirnya berbeda-beda, tapi pada setiap yang berbeda-beda itu terdapat sifat-sifat ketuhanan dan pada hakikatnya Tuhanlah yang menjadi esensi segala sesuatu itu. Dari sini timbullah paham kesatuan wujud (*wahdah al-wujūd*) dalam artian bahwa alam yang tampak oleh indera yang penuh variasi ini sebenarnya adalah satu. Keadaan demikian dapat dicontohkan dengan orang yang melihat bayangannya sendiri dalam beberapa cermin. Berapapun banyaknya bayangan itu, bukanlah kenyataan.

Ibnu ‘Arabiy mengatakan bahwa “kalau tidak ada kesepakatan kaum Muslimin bahwa salah satu syarat sah salat itu menghadap Kiblat (Ka’bah), saya berpendirian menghadap kiblat tidak termasuk syarat, sebab Allah menegaskan: “Ke mana saja kamu menghadap maka disanalah wajah Allah (kiblat).”⁵⁸ Meskipun Ibn ‘Arabiy berbicara mengenai ibadah *syar‘iy* sebagai yang terlihat di atas, namun ada indikasi bahwa ia membedakan *taklīf syar‘iy* antara orang awam dan *khawwāṣ* sebagaimana yang terlihat pada perbedaan Ibnu ‘Arabiy dalam masalah *tahārah* yang lebih mementingkan aspek batini, seperti yang terlihat pada perbedaan Ibn ‘Arabiy berikut:

- *Tahārah* yang tidak masuk akal, yaitu *tahārah* dari *ḥadaṣ*, sedangkan *ḥadaṣ* itu sendiri adalah sifat seorang hamba. Bagaimana mungkin

⁵⁸ Aboebakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tasawwuf* (Semarang: Ramdlani, 1979), h. 55.

mensucikan sesuatu dari hakikatnya, sebab jika *ḥadas* dibersihkan dari hakikatnya, maka hilanglah ‘*ain*-nya.

- *Ṭahārah* menurut pengertian Ibn ‘Arabiy adalah pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota badan manusia dalam keadaan beribadah.

Aliran *ittiḥād*⁵⁹ sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang merupakan pengembangan atas pemikiran dari Abū Yazīd al-Bisṭāmīy dengan pemikiran *fanā*’ dan *baqā*’nya, dari al-Ḥallāj dengan konsep *ḥulūlnya*, dan dari Ibn ‘Arabiy dengan ajaran *waḥdah al-wujūdnya* telah menimbulkan respon pro dan kontra terhadap ilmu taṣawwuf. Kritik keras terhadap *ittiḥād* dilontarkan oleh Ibn Taimiyyah,⁶⁰ dan ‘Abd al-Raḥmān al-Wakīl⁶¹ yang menganggap bahwa ajaran tersebut merupakan ajaran *kufr* dan *bid‘ah*. Abū Naṣr al-Sarrāj, misalnya, mengkritik pandangan *ḥulūl* yang mengidentikkan kualitas-kualitas Tuhan dengan Zat Tuhan. Al-Sarrāj menyatakan:

“*Those who have erred in this doctrine [ḥulūl, pen.] have failed to observe that the qualities of God are not God. To make God identical with His qualities is to be guilty of infidelity, because*

⁵⁹ Meskipun masing-masing *ittiḥād*, *ḥulūl*, dan *waḥdah al-wujūd* berbeda konsep, namun tidak jarang para ulama yang mengkritisnya mengidentikkannya dengan *ittiḥād*, lihat misalnya Ibn Taimiyyah dalam Noer, *op. cit.*, h. 39.

⁶⁰ Lihat, *ibid.*, h. 40.

⁶¹ ‘Abd al-Raḥmān al-Wakīl dalam bukunya *Hāzihi Hiya al-Ṣūfiyyah* mengkritik secara mendalam tentang ajaran-ajaran sesat taṣawwuf, termasuk ajaran *ittiḥād*, *ḥulūl*, dan *waḥdah al-wujūd*, mulai dari Ibn al-Fārīd, Ibn ‘Arabiy, al-Jīliy, al-Gazāliy, sampai al-Ḥallāj. Lihat, ‘Abd al-Raḥmān al-Wakīl, *Hāzihi Hiya al-Ṣūfiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984).

*God does not descend into the heart, but that which descend into the heart is faith in God and belief in His unity and reverence for the thought of Him.”*⁶²

Sedangkan dalam masalah *ittihād*, al-Sarrāj mengkritik sebagai berikut:

*“Humanity does not depart from man any more..., but the inborn qualities of humanity are changed and transmuted by all-powerful radiance that is shed upon them from the divine Realities. The attributes of humanity are not the essence of humanity.”*⁶³

Meski demikian, nampaknya ada upaya penelitian kembali atas validitas kesesatan ajaran-ajaran *ittihād* yang dilakukan para sarjana Muslim kontemporer. Abdul-Aziz Dahlan, misalnya dengan mendasarkan tolak ukurnya langsung kepada Alquran dan Hadis (bukan ortodoksi teologi) membenarkan ajaran *waḥdah al-wujūd* Syamsuddin Sumatrani sebagai yang tidak bertentangan dengan Alquran.⁶⁴ Demikian pula Azhari Kautsar Noer,

⁶² (Jadi orang yang sesat dalam doktrin [*ḥulūl*, pen.] ini telah gagal mencermati, bahwa kualitas-kualitas Tuhan bukanlah Tuhan. Mengindentikkan Tuhan dengan kualitas-kualitas Tuhan merupakan kekufuran, sebab bukan Tuhan yang turun ke hati, melainkan keimanan kepada Tuhan, keyakinan atas kesatuan-Nya dan keterpanaan pemikiran terhadap-Nya lah yang turun ke hati.) Dikutip oleh Nicholson, *op. cit.*, h. 157-158; *cf.*, Al-Hujwīriy, *op. cit.*, h. 237-240

⁶³ (Bagaimanapun kemanusiaan tidak bisa dipisahkan dari manusia..., tapi pembawaan kualitas-kualitas kemanusiaan [bisa] diubah dan dipindahkan oleh seluruh kekuatan cahaya/nur dari realitas ketuhanan. yang dipancarkan kepada mereka. Atribut-atribut kemanusiaan bukanlah esensi kemanusiaan itu sendiri.) *Ibid.*, h. 158.

⁶⁴ Lihat, Abdul-Aziz Dahlan “Pembelaan Terhadap Wahdat Al-Wujud: Tasawuf Syamsuddin Sumatrani,” *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. III, No. 3 (1992), h. 98-113. Ia meneliti masalah ini dalam disertasi doktoralnya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1992 dengan judul “Tasawuf Syamsuddin Sumatrani.”

dengan menganalisis secara komprehensif atas ajaran-ajaran *tasybīh* dan *tanzīh* Ibn ‘Arabiy, sambil mengkomparasikannya dengan paham phanteisme, menyimpulkan bahwa ajaran *waḥdah al-wujūd* Ibn ‘Arabiy tidak bertentangan dengan tauhid, bahkan ia juga menegaskan bahwa doktrin *waḥdah al-wujūd* merupakan ekspresi tauhid yang paling tinggi.⁶⁵

VI. EPILOG

Paham *ittiḥād* telah mendapat tantangan semenjak awal kelahirannya, namun meskipun para tokoh-tokoh penganutnya telah banyak dihukum mati (seperti al-Ḥallāj, Suhrawardiy, Hamzah Fansuri, Siti Jenar dan lain sebagainya) namun paham ini tidak pernah bisa dibasmi. Dalam suatu masa boleh jadi paham ini surut sehingga juga menyurutkan taṣawwuf. Dan Kononnya ketika al-Gazāliy berusaha menghidupkan kembali taṣawwuf yang tanpa *ittiḥād* seperti yang telah diuraikan di atas, justru dari pandangan-pandangan al-Gazāliy lah Ibn‘Arabiy membangun *waḥdah al-wujūd*. Nicholson menyatakan: "إن الغزالي أوسع المجال لبعض صوفية وحدة الوجد أمثال ابن عربي وغير هؤلاء من طوائف الصوفية..."⁶⁶ Demikian pula halnya al Junaid dengan konsep *ittiṣāl bi al-anbiyā’* telah menumbuh suburkan ekstrimitas *wuṣūl* kepada rida Allah. Dan ia pun sebagai penganjur pengutamaan *al-ṣaḥw*, justru memperlulus berkembangnya *al-maḥw* sebagai mana dalam sya’irnya:

وجود كان يطربني وجدي فأقعدني # عن رؤية الوجد من في الوجد مـ

⁶⁵ Lihat, Noer, *op. cit.*, hal. 225. Buku ini asalnya juga merupakan penelitian disertasi doktoral di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1993 dengan judul “*Waḥdat al-Wujūd* Ibn Al-‘Arabī dan Panteisme.”

⁶⁶ Dikutip oleh al-Wakīl, *op. cit.*, h. 50.

الوجود يطرب من في الوجد راحته # والوجد عند شهود الحق مفقود

Sedangkan dalam mendefinisikan tauhid al-Junaid berkata: "معنى تضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلوم ويكون الله تعالى كما لم يزل" "التوحيد هو الخروج من ضيق رسوم الزمانية إلى سعة فناء السرمدية"⁶⁷

Sejauh uraian ini – jika ingin dilihat benar-salahnya *ittihād* – menunjukkan bahwa bukan al-Ḥallāj maupun orang per orang yang salah melainkan, sebagaimana kata Simuh, adalah sistem atau institusi sufisme itu sendiri yang salah.⁶⁸ Dan berdasarkan keterangan Basiyūniy, sistem itu adalah hati. Ia menyatakan: "وهكذا تدل الدلائل جميعها على أن المحاولة في تروض القلب مذ تيقظ تيقظا صادقا، ثم دخل في الطريق عبر مجاهداته، قد آن لها أن تؤتي ثمرتها حين أعدت هذا القلب إعدادا سليما لأن يرقى إلى أمجد وأروع..."⁶⁹

Jika para *nussak*, ‘*ubbād*, *zuhhād*, dan seluruh mayoritas umat Islam sepakat bahwa cinta (*al-ḥubb*) kepada Allah bukanlah suatu yang membahayakan *i’tiqād tauḥīdiy*, sedang basis cinta adalah perasaan kalbu (*ẓauq al-qalb*), maka dalam sejarahnya justru *al-ḥubb* inilah yang membangkitkan, mulanya mabuk kepayang, memakai bahasa *khamr* (*lugah al-khamr*) atau atau bahasa romantis (*lugah al-tagazzul*), lalu meningkat membangkitkan lahirnya kelompok majnun (*ṭā’ifah al-majānīn*), dan menumbuhkan kerinduan yang membara (*‘isyq*) yang mengantarkannya kepada tenglam dalam lautan zikir (*istigrāq al-qalb bi zikr Allāh*), hingga... *fanā’*! Dan seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa benih *ittihād* adalah *fanā’*.

⁶⁷ Dikutip oleh Basiyūniy, *op. cit.*, h. 279-280.

⁶⁸ Simuh, *op. cit.*, h. 160.

⁶⁹ Basiyūniy, *op. cit.*, h. 156.

Mungkin kesalahan utama taṣawwuf adalah menggiring aktifitas ibadah (*al-tanāsuk*) memasuki jalur metafisika filsafat, maka ketika pengalaman kontemplasi dicoba untuk direpresentasikan dengan kata-kata, dan itu perlu rasionalisasi maka berarti ia telah memasuki epistemologi “benar-salah” filsafat.⁷⁰ Dan secara lebih spesifik lagi Nicholson menyatakan:

"إن الإسلام يفقد كل معناه، ويصبح اسماً على غير مسمى، لو أن التوحيد المعبر بـ (لا إله إلا الله) أصبح المراد بها: لا موجود على الحقيقة إلا الله. وواضح أن الاعتراف بوحدة الوجود في صورتها المجردة قضاء تام على كل معالم الدين المنزل، ومحو لهذه المعالم محوا كاملاً"⁷¹

Sekiranya taṣawwuf pada jalur epistemologinya...“non-representatif”,⁷² sekiranya ma‘rifah taṣawwuf adalah seperti kata al-Dārāniy...“ma‘rifah diam,”⁷³ atau sekiranya tauhid sufi adalah seperti kata Basiyūniy...“tauhid non-filosofis,”⁷⁴ mungkin apa yang dirasakan oleh al-Biṣṭāmiy, al-Ḥallāj, al-Rūmiy, Al-Fansuri, Siti Jennar, dalam *ittiḥād*, tak berbeda dengan yang dialami oleh al-Adawiyah, al-Junaid, al-Gazāliy dalam *fanā’* mereka. Dan niscaya tauhid mereka adalah tauhid yang tidak bisa diberikan penilaian benar atau salah, seperti kata Ṣadr al-Dīn.⁷⁵ Sebab, *words only represent something else. They are not real thing. They are only*

⁷⁰ Cf., Gallāb, *op. cit.*, h. 35

⁷¹ Dikutip oleh al-Wakīl, *op. cit.*, h. 51.

⁷² Lihat kembali epistemologi non-representatif taṣawwuf pada halaman 4 di atas.

⁷³ Lihat kembali ma‘rifah diam kaum sufi al-Dārāniy pada halaman 5 di atas.

⁷⁴ Lihat kembali tauhid non-filosofis kaum sufi pada halaman 6 di atas.

⁷⁵ Lihat kembali epistemologi “non-benar salah” Naṣr al-Dīn pada halaman 4 di atas.

*symbols....The reality of symbols is an illusory reality. Wallāhu A‘lam bi al-
ṣawāb.*

BIBLIOGRAFI

Aceh, Aboebakar, *Pengantar Ilmu Tasawuf*, Semarang: Ramdhani, 1979

-----, *Pengantar Ilmu Hakekat dan Ma'rifat*, Solo: Ramadhani, 1993.

Basiyūniy, Ibrāhīm, *Nasy'ah al-Taṣawwuf al-Islāmiy*, Kairo: Dār al-Ma'ārif
bi Miṣr, 1969.

Fattāḥ, 'Irfān 'Abd al-Ḥamīd, *Nasy'ah al-Falsafah al-Ṣūfiyyah wa
Taṭawwuruhā*, Beirut: Dār al-Jīl, t.th..

Gallāb, Muḥammad, *al-Taṣawwuf al-Muqāran*, Kairo: Nahḍah Miṣr, t.th.

al-Gazāliy, Abū Ḥāmid, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, vol. III, Mesir:tp., tt..

al-Hujwīriy, 'Aliy Ibn 'Uṣmān, *al-Kasyf al-Maḥjūb*, terj. Suwarjdo Muthary
dan Abdul Hadi W.M., Bandung: Mizan, 1993.

al-Jailāniy, 'Abd al-Qādir, *al-Fath al-Rabbāniy wa al-Faiḍ al-Raḥmāniy*,
(Ed.) Anas Muhrah, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

al-Kalābāziy, Abu Bakr Muḥammad Ibn Ishāq, *al-Ta'ārruf li Mazhab Ahl al-
Taṣawwuf*, (Ed.) Aḥmad Syams al-Dīn, Beirut: Dār al-Kutub al-
'Ilmiyyah, 1993.

Muhadjir, Noeng, *Filsafat Ilmu, Telaah Sistematis Fungsional Komparatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Nasution, Harun, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Nicholson, Reynold A., *The Mystics of Islam*, England: Arkana, 1975.

Noer, Kautsar Azhari, *Ibn Al-‘Arabī, Wahdat al-Wujūd dalam Perdebatan*, Jakarta: Paramadina, 1995.

al-Qusyairiy al-Naisābūriy, Abū al-Qāsim, *Risalatul-Qusyairiyah, Induk Ilmu Tasawuf*, terj. Mohammad Luqman Hakiem, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

Simuh, *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Stace, W.T., *Mysticism and Philosophy*, London: Macmillan & Co Ltd, 1961.

Stoddart, William, *Sufism, The Mystical Doctrines and Methods of Islam*, New York: Paragon House, 1985.

al-Wakīl, ‘Abd al-Rahmān, *Hāzihi Hiya al-Ṣūfiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984.

Yazdi, Mehdi Ha’iri, *Ilmu Hudluri*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Mizan, 1994.

Abdul-Aziz Dahlan “Pembelaan Terhadap Wahdat Al-Wujud: Tasawuf Syamsuddin Sumatrani,” *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. III, No. 3 1992.

Alessandro Bausani, “Teisme dan Panteisme dalam Ar-Rumi” *Jurnal Al-Hikmah* No. 12 Dzulqa’dah 1414-Muharram 1415.